

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 255 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish.....	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash.....	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	

SUG'URTA KAMPANIYALARI MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASH

ORCID KODI:0009-0009-2051-5849

Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna

Oriental universiteti

Moliya va menejment kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy risklarni baholashda konseptual yondashuvlarni shakllantirish muhim ekanligi ta'kidlangan bo'lib, bunda sub'ektlarning moliyaviy faoliyat natijalariga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi masalasi o'rganilgan. Xususan, risklarni boshqarish faoliyatining asosiy vazifasi ehtimoliy risklarni baholash va tahlil qilishdan iborat bo'lib, uning omillarini aniqlash orqali risklarni minimallashtirish usullarini tanlash zarurligi qayd etilgan. Muallif zamonaviy usullar, jumladan, O'zbekiston sug'urta tashkilotlari misolida moliyaviy operatsiyalar daromadlilik darajasini aniqlash bo'yicha zaruriy uslubiy vositalarni keltirgan. Risk omillarini hisobga olib moliyaviy operatsiyalar daromadlilikining zaruriy darajasini shakllantirishga bo'lgan bunday yondashuv sug'urta tashkilotlarining moliyaviy faoliyatida ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash imkonini berishi amaliy misollarda ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy risk, moliyaviy risk manbalari, moliyaviy risk darajasi, moliyaviy riskni baholash, risklarni universallashtirish, risklar konsentratsiyasi, maqbul risk.

Abstract: The article emphasizes the importance of forming conceptual approaches in the assessment of financial risks, in which the issue of direct or indirect influence of entities on the results of financial activity is studied. In particular, the main task of risk management activities is to assess and analyze possible risks, and it is noted that it is necessary to choose methods of minimizing risks by determining its factors. The author presented modern methods, including the necessary methodological tools for determining the level of profitability of financial operations on the example of Uzbekistan's insurance organizations. Such an approach to the formation of the necessary level of profitability of financial operations, taking into account risk factors, allows ensuring the interdependence of indicators in the financial activity of insurance organizations, it is shown in practical examples.

Key words: financial risk, sources of financial risk, level of financial risk, assessment of financial risk, universalization of risks, concentration of risks, acceptable risk.

Аннотация: В статье подчеркивается важность формирования концептуальных подходов в оценке финансовых рисков, в которых исследуется вопрос прямого или косвенного влияния субъектов на результаты финансовой деятельности. В частности, основной задачей деятельности по управлению рисками является оценка и анализ возможных рисков, при этом отмечается необходимость выбора методов минимизации рисков путем определения их факторов. Автор представил современные методы, в том числе необходимый методический инструментарий определения уровня рентабельности финансовых операций на примере страховых организаций Узбекистана. Такой подход к формированию необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом факторов риска позволяет обеспечить взаимозависимость показателей финансовой деятельности страховых организаций, показано на практических примерах.

Ключевые слова: финансовый риск, источники финансового риска, уровень финансового риска, оценка финансового риска, универсализация рисков, концентрация рисков, приемлемый риск.

KIRISH

Hozirgi dunyo mutloq xavfsizlik tushunchasini rad etib, maqbul risk kategoriyasini qo'llamoqda. Bu tushuncha muayyan davr mobaynida jamiyat qabul qiladigan xavfsizlik darajasiga erishishni nazarda tutadi.

Shu nuqtai nazardan, "moliyaviy risk" kategoriyasi iqtisodiy sharoitlarda moliyaviy faoliyatga ta'sir ko'rsatadigan tizimli omillar baholanishini talab etadigan noaniqlik sifatida qaraladi. Moliyaviy risklarning manba va omillari shu qadar keng ko'lamli bo'lib, ularni baholashning universal, yagona uslubiyoti haqida mulohaza yuritish samarasizdir. Bu jarayonda o'zaro "qarama-qarshi" bo'lgan omillar tizimli tarzda namoyon bo'ladi: bir tomondan, noaniqlik darajasining ortishi; ikkinchi tomondan, riskni samarali boshqarish imkoniyatlarining yuzaga kelishi bilan xarakterlanadi.

Riskni boshqarish usulini tanlashda, ehtimollikka ko'ra, ushbu hodisa yuz bergan taqdirda maksimal yo'qotish darajasini hisoblash, uni shu toifadagi riskka duchor bo'lgan kapital miqdori bilan taqqoslash, so'ngra jami yo'qotishlarni o'z moliyaviy resurslari miqdori bilan qiyoslash maqsadga muvofiqdir. Shunga ko'ra, risk-menejmentning asosiy vazifasi riskni tahlil qilish va baholash orqali uni minimallashtirish usullarini aniqlash va tanlashdan iborat.

Maqola mavzusining dolzarbligi moliyaviy risklarni tahlil qilish va baholash usullari mukammal emasligidan kelib chiqib, tizimli yondashuv asosida ularni baholash zarurligi bilan izohlanadi. Maqolaning maqsadi moliyaviy risklarni konseptual yondashuv va tizimlilik asosida baholashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Moliyaviy risk" kategoriyasi ko'p qirrali bo'lib, mohiyatan keng ma'no kasb etadi. Bundan tashqari, moliyaviy risklar konsentratsiyasi, o'z navbatida, risklar universallashtirishida namoyon bo'luvchi iqtisodiy va milliy chegaralarni hisobga olmaydigan "bumerang effekti"ni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda risklar ehtimollikka ko'ra, inersiya va innovatsiya xususiyatlarining uyg'unligi, shuningdek iqtisodiy jarayonda ortib borish an'anasini namoyon etayotgan omillar konsentratsiyasi bo'lib qolmoqda.

Moliyaviy riskni ta'riflashda, "mohiyat" va "muhim xususiyat" kategoriyalari o'zaro muqobil tushunchalar sifatida talqin etilmoqda, biroq ular o'zaro aynan bir mazmun-mohiyat kasb etmaydi, bunday yondashuv ular bilishning o'ziga xos turli darajalarda joylashganligi bilan izohlanadi. Hodisaning muhim xususiyatlarini ajratib ko'rsatish ko'pincha bilish jarayoniga tayyorgarlik ko'rishning zaruriy dastlabki komponenti bo'lib, bu formal mantiq qonuniyatlaridan foydalanishda o'ziga xos daxldordik doirasini belgilash imkon beradi. Shu bois, "mohiyat" va "muhim xususiyat" kategoriyalarining etimologik jihatdan lingvistik o'xshashligi asosida qat'iy xulosalar chiqarish mumkin emas.

Shu o'rinda keltirib o'tish lozimki, hozirgi kunga qadar ham xalqaro darajada qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilganligiga qaramasdan, moliyaviy risk mohiyatini aniqlash va shakllantirishning formal mantiq qonuniyatlari va tamoyillariga javob beradigan o'zaro yaxlit tizimli talqini ishlab chiqilmagan.

Riskning birmuncha mukammal konsepsiyasi U. Bek tomonidan shakllantirilgan: risk – bu "oqibat" ham, "qo'shimcha mahsulot" ham, istisno tarzidagi "holat" ham emas. Risk jamiyat faoliyati va rivoji jarayonida barcha sohalarida muqarrar namoyon bo'lish xususiyatiga ega qonuniyatdir. Bu jarayonda risk sifatida belgilanadigan vaziyat(hodisa)lar konsentratsiyasi yuzaga keladi, jamiyatda ko'zlangan natijaga erishilishi va unga ta'sir etuvchi tafovut omillarining tizimli yaxlitligi kuzatiladi. Mazkur tizim tasodifiylik kontingensiyasi negizida shakllanadi, "... risk xususida shunday mulohazalar bildiriladiki, qachonki qarorning qabul qilinishi, o'z navbatida, zarar yuzaga kelishiga omili bo'lishi mumkin". N. Lumanning fikriga ko'ra: "Riskdan voz kechilishi, ayniqsa, zamonaviy sharoitda, ratsional fikrlashdan voz kechilishini anglatadi".

N. Luman va U. Bekning tadqiqotlari keng umumiy mohiyat kasb etsada, ularning yondashuvlarida risk ko'p qirrali va noaniq hodisa ekanligi qayd etilgan. Bu o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, risk, shu jumladan, moliyaviy riskning ham omilli xususiyatlari ortib borish o'ziga xos kator muammolarni yuzaga kelishiga omil bo'lmoqda, ularni nazariy-amaliy jihatdan hal etilishining dolzarbligi ortib bormoqda.

Hozirgi vaqtda risk iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismi sifatida maqsadli o'rganilmoqda. Shu nuqtai nazardan, riskning quyidagi ta'riflari mavjudligini keltirib o'tish mumkin:

risk - bu potensial jihatdan ehtimollikka ko'ra, yo'qotish, xususan, loyiha(lar)ni amalga oshirish jarayonida voqea(hodisa) yuzaga kelishi oqibatida ehtimollikka ko'ra, miqdoriy o'lchash mumkin bo'lgan noaniqlik sifatida tavsiflanadi.

risk - yo'qotish va zararlar yuzaga kelishi oqibatida rejalashtirilgan daromad va foyda olinmasligi ehtimoli.

risk - bu istiqbolda kutilayotgan moliyaviy natijaning noaniqligi.

Risk-menejment bunday holatda moliyaviy risklarni har tomonlama baholash va ular bilan uzviy bog'liqlik bo'lgan hodisalar yuz berishi ehtimoliga ko'ra, kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlar bartaraf etilishini ta'minlaydigan muayyan qarorlarni ishlab chiqish, qabul qilish hamda amalga oshirish metodlari va tamoyillari

tizimini o'zida aks ettiradi. Aynan shu samara teskari aloqani keltirib chiqaradi, bunda risk iste'moli, umuman, bir vaqtni o'zida uni yangi darajada ishlab chiqarishning boshlanishi sanaladi, ya'ni bu o'rinda yo'qotishlarni minimallashtirish risklarni minimallashtirishni anglatadi.

Ilmiy tadqiqotlar tahlili, xususan, moliyaviy risklarni baholashda ko'plab nazariy-metodologik muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Hozirga kunga qadar moliyaviy riskni umumiy va turg'un tushunish, unga oid nazariy qoidalar aynan "risk" kategoriyasining moliyaviy-iqtisodiy mazmun-mohiyatini o'zida fundamental yaxlit, keng qamrovli aks ettirgan umumiy talqin yaratilmaganligi aniqlandi. Qator amaliy tadqiqotlarda mavzuning ma'lum bir jihatlari tadqiqi amalga oshirilgan bo'lsada, amaliy jihatdan "moliyaviy risk" kategoriyasini baholashning yaxlit tizimli mohiyati ochib berilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

«Sug'urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash» mavzusidagi tadqiqotda moliyaviy xavflarni tahlil qilish uchun keng qo'llaniladigan ilmiy usullardan foydalanildi. Deduksiya va induksiya usullari xavflarni umumiylikdan xususiylikka tahlil qilishga yordam berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash moliyaviy risklarni tizimli o'rganish imkonini berdi, kuzatish va taqqoslash esa xatarlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Sintez va tahlil orqali moliyaviy xavflarni kamaytirish strategiyalari ishlab chiqildi. Bu metodologiya tadqiqot natijalari aniq va ishonchli bo'lishiga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy risklarni baholashning konseptual yondashuvlarini shakllantirish tamoyillariga bevosita murojaat qilishdan oldin, shuni ta'kidlash kerakki, moliyaviy risklarni baholashning muhim ko'rsatkichi uning darajasi hisoblanadi. Moliyaviy risk darajasi va vaziyatni baholash, ma'lum bir risk omili yoki indikatorlar ta'siri ostida yuzaga kelishi ehtimolini va risk xodisasi yuz berganda kutilishi ehtimol bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarni tavsiflaydi. Mazkur ko'rsatkich moliyaviy operatsiyalar daromadlilik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Moliyaviy risk darajasi har bir shaxsning moliyaviy faoliyatini tashqi va ichki tahdidlardan xavfsizligi darajasini tavsiflovchi baholashning asosiy mezonini hisoblanadi.

Bugungi kunda moliyaviy risklarni baholash quyidagi konseptual yondashuvlarga, ya'ni (1-rasm):

- *vaziyatli yondashuv* (u hodisalar oqibatida yo'qotishlarni aniqlash va baholash);
- *jarayonli yondashuv* (ko'p shaklli, ya'ni variativlik ko'rsatkichlaridan foydalanish);
- *ssenariyli yondashuv* (pessimistik, realistik va optimistik ssenariylar tahlilidan foydalanish);
- *kompleks yondashuv* (kutilayotgan foydalilik konsepsiyasiga) asoslanganligini keltirib o'tish mumkin.

Ushbu yondashuvlar risk-menejment tizimini yaratish va moliyaviy risklarni baholashda qo'llaniladi.

Moliyaviy risklar darajasini baholash zamonaviy metodik instrumentariydan foydalanishni talab etuvchi risk-menejment tizimidagi murakkab bosqich hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, moliyaviy risk - ehtimollikka asoslanib, noaniqlikni baholash va risk darajasini aniqlash jarayonidagi hisob-kitoblarda qo'llaniladi.

1-rasm. Moliyaviy risklarni baholashga konseptual yondashuvlar

Birinchi bosqichda kutilayotgan har bir moliyaviy risk bo'yicha yuzaga kelishi ehtimol bo'lgan hodisa aniqlanadi. Xuddi shu bosqichda mayyan tashkilotning moliyaviy risklari guruhlanadi.

Ikkinchi bosqichda risk yuz berganda hodisa oqibatida ko'rilishi ehtimol bo'lgan zarar miqdori aniqlanadi. Ushbu zarar miqdori, risk oqibatlarini bartaraf etish choralarini hisobga olmagan holda, moliyaviy operatsiyadan yoki moliyaviy faoliyatning muayyan turidan ko'rilishi ehtimol bo'lgan maksimal yo'qotishni tavsiflaydi.

Hozirgi vaqtda riskologiya nazariyasi va amaliyotida moliyaviy risk darajasini baholash uchun risk-menejmentning aniq vazifalarini hal qilishga imkon beradigan funksional metodik instrumentariy ishlab chiqilgan (2-rasm).

2-rasm. Risklarni boshqarishda moliyaviy risk darajasini baholashga metodik yondashuvlar¹.

Moliyaviy risk darajasini miqdoriy baholash uchun metodik instrumentariy. Mazkur instrumentariy keng ko'lamli sanaladi. Shuning uchun turli xil iqtisodiy-statistik, ekspert va analogiyaga ko'ra baholash metodlarini o'z ichiga oladi. Muayyan baholash metodlarini tanlash axborot bazasi mavjudligi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

1. Iqtisodiy-statistik metodlar moliyaviy risk darajasini baholashning asosi sanaladi. Ushbu metodning mohiyati shundan iboratki, bu jarayonda ishlab chiqarishda kuzatilgan foyda (zarar) statistikasi dinamikasini kutilgan natijaga erishish darajasi va davriyligini aniqlash orqali prognoz amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'kidlash mumktuki, "moliyaviy risk" kategoriyasi ko'rilishi ehtimol bo'lgan muayyan salbiy yoki ijobiy natijani anglatadi.

Moliyaviy risk ham mohiyatan statistik ko'rsatkichlarga asoslangan holda boshqa risklar kabi birmuncha aniq hisoblab chiqilishi va prognozlanishi mumkin bo'lgan zarar(yo'qotish)larning matematik ehtimolligini o'zida mujassam kasb etadi. Bu o'rinda qayd etish lozimki, rejalashtirilgan muayyan faoliyat yoki operatsiyadan kutilishi ehtimol bo'lgan riskni baholash iqtisodiyot sub'ektidan yuqori malaka va tajribani talab qiladi. Boshqaruv yuzasidan tegishli qarorni qabul qilish va amalga oshirishda riskning tizimli va murakkablikni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy riskni aniq mezonlarga ko'ra baholashda muayyan faoliyat(harakat)dan ko'rilishi ehtimol bo'lgan hodisa oqibatlarini ehtimolligini bilish talab etiladi.

Riskni baholash quyidagi ko'rsatkichlarni hisobga olishni talab etadi:

Moliyaviy risk darajasi baholashning umumiy algoritmi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$UR = VR \times RP \quad (1),$$

bu yerda:

UR — tegishli moliyaviy risk darajasi,

VR — berilgan moliyaviy riskni yuzaga kelish ehtimoli,

RP — risk yuzaga kelganda mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlar miqdori.

Moliyaviy risk darajasi baholashning mazkur algoritmi bo'yicha moliyaviy zarar hajmi odatda mutlaq summada ifodalanadi. Shuningdek, ushbu risk yuzaga kelishi ehtimolini o'lchashda variatsiya koeffitsiyenti, beta-koeffitsiyent kabi koeffitsiyentlardan foydalaniladi. Moliyaviy risk darajasi algoritm bo'yicha hisoblangan mutlaq ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi, bu esa muqobil variantlarni ko'rib chiqishda taqqoslash uchun sezilarli asosni kamaytiradi.

Moliyaviy risk darajasini baholashning ekspert metodlari iqtisodiyot sub'ektida iqtisodiy-statistik hisoblashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumot bazasi mavjud bo'lmagan hollarda qo'llaniladi.

Ekspert baholash metodi risk darajasini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metod orqali tahlilni amalga oshirish va qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash mutaxassis(lar) faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan mantiqiy va matematik-statistik metodlar va protseduralar majmuasidan iboratdir. Ushbu metod

1 Quyida keltirilgan mualliflarning ilmiy tadqiqotlarini tahlil qilish asosida muallif tomonidan tuzilgan: Musatova T.E. Metodicheskie podxody k otsenke vliyaniya finansovyx riskov na deyatelnost dorojnogo predpriyatiya. // Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki. - 2016. - № 2. - S. 152-167; Zakirova E.R., Sheina Ye.G., Astanakulov O.T. Metodicheskie podxody k otsenke effektivnosti upravleniya investitsionnyimi i finansovymi riskami sub'ektov xozyaystvovaniya.//Finansy i upravlenie. - 2019. - № 2. - S. 27 - 36; Vankovich I.M. Sovershenstvovanie otsenki vliyaniya finansovyx riskov na deyatelnost kompaniy (08.00.10 – Finansy, denezhnoye obrazheniye i kredit) Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskix nauk, M.: 2016, -S.17-18; Raxmanova M.S. Metodika upravleniya finansovymi riskami malyx predpriyatij.//Fundamentalnye issledovaniya.- 2015. - № 12-3. - S. 638-642; Barabanova V.V.Mejdunarodnyy opyt otsenki platejesposobnosti straxovyx kompaniy (Spetsialnost 08.00.14 – Mirovaya ekonomika) Dissertatsiya na soiskaniye uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. M.: 2019, - S. 126-134 i dr.

bo'yicha eng samarali yechimni topish mutaxassis(lar)ning bilim, ko'nikma, tajriba va boshqa qobiliyatlaridan samarali foydalanishga asoslanadi, ya'ni malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan so'rov natijalarini matematik qayta ishlashga bog'liq.

Amalga oshirilayotgan faoliyat (operatsiya) yuzasidan risk darajasining mukammal tavsifini olish uchun o'tkazilgan so'rov aynan moliyaviy risklarning foizli, valyutali, investitsiyaviy va boshqa turlariga qaratilishi talab etiladi. Shu bilan birga, ekspert baholash metodining shartli ekanligi sababli, ba'zi ekspertlar ushbu baholash natijalari ishonchligiga kafolat yo'q deb hisoblashadi. Shu o'rinda qayd etish joizki, bir tomondan, bu metod orqali olingan natijalarni aniq baholash qiyin bo'lsa-da, boshqa tomondan esa, mutaxassis(lar)ning faoliyati muvofiqlashtirilganligi hisobiga baholashning ishonchligi kafolatlanishi mumkin.

Moliyaviy risk darajasini baholashning analogiyaga asoslangan metodlari iqtisodiyot sub'ektining muayyan keng ko'lamli faoliyati, katta moliyaviy operatsiyalari bo'yicha risk darajasini aniqlash imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

Bu jarayonda shaxsiy hamda orttirilgan tashqi tajribadan foydalaniladi. Moliyaviy risklar ta'sirini aniqlash va iqtisodiyot sub'ektining moliyaviy holatini baholash uning moliyaviy hisoboti tahlili negizida to'lov qobiliyati koeffitsiyentini, moliyaviy barqarorlik, samaradorlik va ishbilarmonlik ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin.

O'zbekiston sug'urta tashkilotlarida qo'llanilayotgan tarif stavkalari, mijozlarning sug'urta xizmatlari sifatidan qoniqishlari darajasi, shuningdek, sug'urta mahsulotlari samaradorligining tahlili asosida sug'urta tashkilotlarining sug'urta zaxiralari ular tomonidan qabul qilingan sug'urta risklari hajmiga muvofiqligi ta'minlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mavzu doirasida amalga oshirilgan nazariy-amaliy tadqiqotlar asosida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy risklarini baholash bo'yicha quyidagi xulosalarga kelindi:

Ilmiy ishlanmalarda va tadqiqotlarda qator nazariy-metodologik muammolar, xususan, moliyaviy risklarni baholashning turli yondashuvlari ta'riflangan. Ammo fundamental va amaliy tadqiqotlarda "moliyaviy risk" umumiy kategoriyasi sifatida tizimli baholashning keng qamrovli, yaxlit nazariy qoidasi hali ishlab chiqilmagan.

Amalga oshirilgan tadqiqotning dolzarbligi shuni ko'rsatadiki, moliyaviy riskning aniq baholanishi uni boshqarish jarayonidagi muammolarni kompleks tarzda hal etish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan moliyaviy risklarni baholashning konseptual yondashuvlarini shakllantirish sug'urta tashkilotlari faoliyatida kutgan natijalarni samarali qilishga yordam beradi.

Moliyaviy risk ehtimollik sifatida namoyon bo'lgani sababli, uning darajasini aniqlash va baholash ikki bosqichli hisob-kitobni talab etadi:

Birinchida aniqlangan moliyaviy riskning har bir turi bo'yicha risk ehtimoli aniqlanadi va sug'urta tashkilotining yuzaga kelish ehtimolini aniqlash qiyin bo'lgan moliyaviy risk guruhlari shakllantiriladi.

Ikkinchida hodisa yuz bergan taqdirda riskdan ko'rilishi ehtimol bo'lgan moliyaviy zarar miqdori aniqlanadi. Bu zarar riskning muayyan turi bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan yo'qotish hajmini tavsiflaydi.

Moliyaviy risk darajasini baholash jarayoni risk-menejmentda zamonaviy metodik vositalardan foydalanishni talab etuvchi murakkab bosqich hisoblanadi. Shu bois, moliyaviy risk boshqaruvi bo'yicha qaror qabul qilishda risk darajasini baholash mezonlarini aniq ishlab chiqish muhimdir.

Tadqiqot davomida moliyaviy operatsiyalar daromadliligining zaruriy darajasini aniqlash, sug'urta tashkilotlari faoliyatidagi ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uchun quyidagi takliflar shakllantirildi:

Birinchidan, moliyaviy riskni baholashda har qanday muayyan operatsiyadan ko'rilishi ehtimoliga qarab riskni tahlil qilish va uning oqibatlarini kamaytirish uchun samarali metodlarni tanlash va qo'llash zarur.

Ikkinchidan, riskning har bir turi bo'yicha yo'l qo'yiladigan maksimal yo'qotishni hisoblash, uni mavjud resurslar bilan taqqoslash lozim. Bu faoliyat muayyan riskni qabul qilishning maqbulligi yuzasidan qaror chiqarish imkonini beradi.

Uchinchidan, ayrim sug'urta tashkilotlari misolida risk ko'rsatkichlari hisoblanib, variatsiya koeffitsientini qo'llash orqali:

tegishli moliyaviy risk darajasi,

moliyaviy operatsiyalar bo'yicha o'rtacha daromad hajmi,

o'rganilayotgan ko'rsatkichning o'rtacha qiymatiga nisbatan tebranish darajasi (dispersiya),

individual moliyaviy risk darajasining o'rtacha kvadrat og'ishi (standart og'ish),

umuman moliyaviy operatsiyalardan kutilayotgan o'rtacha daromad ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

To'rtinchidan, riskni minimallashtirish uchun tanlangan usulning xarajatlari uni qo'llash natijasida kutilayotgan foydadan oshib ketmasligi muhimdir. Amalda bu shartni bajarish qiyin bo'lishi mumkinligi sababli, riskni maqbul qiymatgacha kamaytirishga qaratilgan minimal xarajatlarni belgilash talab etiladi.

Beshinchidan, ekspert baholash metodi orqali mantiqiy va matematik-statistik metodlar majmuasini, shuningdek, ekspertlarning muvofiqlashtirilgan harakatlarini qo'llash orqali baholashning ishonchligini oshirishga imkon beruvchi qarorlarni qabul qilish va zarur ma'lumotlarni qayta ishlash yuzasidan tizimli protseduralar amalga oshirilishi zarur.

Oltinchidan, risk darajasini kamaytirish usullarining har birining afzallik va kamchiliklari bor. Baholash usullarini tanlashda tegishli ma'lumot bazasi va boshqa omillarning mavjudligi hisobga olinishi kerak. Shuningdek, amaliyotda muayyan sub'ekt uchun eng mos keladigan instrumentlar kombinatsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi va u sub'ektning faoliyat yo'nalishiga bog'liq bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, risklarni baholash metodlarini tizimli qo'llash, ba'zi metodlarni bir-biri bilan muvofiqlashtirish orqali moliyaviy risk darajasini baholashning zamonaviy usullari sug'urta tashkilotlari faoliyatini boshqarishda konseptual yondashuvlarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aydinova A.T., Xalidova A.Sh. Финансовые риски и методы их отсенки в деятельности современных предприятий // Молодой ученый. - 2015. - №12. - С. 373-375.
2. Kondaurov V.I. Protseess formirovaniya nauchnogo ponyatiya (logiko-gnoseologicheskiy aspekt opredeleniya i deleniya ponyatiy). M.: GUU, 2008. - S. 4-6.
3. Bek U. Ot industrialnogo obshchestva k obshchestvu riska // THESIS. - 1994. - №5. - S. 45.
4. Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. - S. 25.
5. Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. - S. 23.
6. Granaturov V.M. Ekonomicheskiy risk: sushnost, metody izmereniya, puti snijeniya. M., 1999. - S. 4-6.
7. Mierin L.A. Osnovy riskologii. S.Pb., 1998. - S. 5-6.
8. Risk Metrics, J.P. Morgan/Reuters. Risk Metrics - Technical Document. URL: <http://www.jpmorgan.com/RiskManagement/RiskMetrics/RiskMetrics.htm>
9. Bogomolova Ye.A., Bering A.O. Sushstvyuyushchie podxody k otsenke riskov proektov realnogo investirovaniya: ix dostoinstva i nedostatki // Ekonomika: problemy, resheniya i perspektivy. Vestnik universiteta. - 2016. - №10. - S. 47-52.
10. Kryjanovskiy O.A., Popova L.K. Metodicheskiye podxody i sposoby otsenki finansovykh riskov na predpriyatii // Voprosy ekonomiki i upravleniya. - 2016. - №5. - S. 162-165.
11. Shevchuk A.O. Konseptualnyye podxody k upravleniyu riskami v strakhovykh kompaniyax // Materialy IX mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Ustoichivoe razvitie ekonomiki: sostoyanie, problemy, perspektivy» - Pinsk, 22 maya 2015 g. - S. 234-236.
12. Musatova T.E. Metodicheskiye podxody k otsenke vliyaniya finansovykh riskov na deyatel'nost' dorojnogo predpriyatiya // Nauchnoye obozrenie. Ekonomicheskiye nauki. - 2016. - №2. - S. 152-167.
13. Zakirova Ye.R., Sheina Ye.G., Astanaqulov O.T. Metodicheskiye podxody k otsenke effektivnosti upravleniya investitsionnymi i finansovymi riskami sub'yektov xozyaystvovaniya // Finansy i upravlenie. - 2019. - №2. - S. 27-36; Vankovich I.M. Sovershenstvovanie otsenki vliyaniya finansovykh riskov na deyatel'nost' kompaniy (08.00.10 - Finansy, denezhnoe obraschenie i kredit) Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk. M.: 2016. - S. 17-18.
14. Raxmanova M.S. Metodika upravleniya finansovymi riskami malyx predpriyatiy // Fundamentalnyye issledovaniya. - 2015. - №12-3. - S. 638-642; Barabanova V.V. Mejdunarodnyy opyt otsenki platejesposobnosti strakhovykh kompaniy (Specialnost' 08.00.14 - Mirovaya ekonomika) Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk. M.: 2019. - S. 126-134.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

